

IMPACTOS DA VIOLÊNCIA FEMINICIDA NA SAÚDE MENTAL DE PROSTITUTAS

(Impacts of Femicide Violence on the Mental Health of Sex Workers)

Emanuela de Oliveira e Silva^a; Tatiana Machiavelli Carmo Souza^b

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

Sabe-se que a violência feminicida ocorre quando uma mulher é vítima de uma tentativa de feminicídio por razões de gênero, ou seja, apenas por ser mulher. Nesse sentido, é possível afirmar que mulheres prostitutas acabam sendo alvos vulneráveis da violência feminicida por serem consideradas, historicamente, como símbolo da promiscuidade e imorais. Tais estigmas causam isolamento e exclusão dessas mulheres na sociedade; essas situações de violência e preconceito podem ser a causa de sérios danos à saúde mental das prostitutas. Sendo assim, esta pesquisa qualitativa tem como objetivo entender como a violência feminicida impacta na saúde mental das prostitutas. A investigação será feita através de um estudo de caso único, com a participação de uma prostituta que será localizada em um prostíbulo da cidade de Catalão-GO. O critério utilizado para a escolha será ter sofrido uma tentativa de feminicídio. A análise dos dados será feita a luz das teorias feministas e da teoria Histórico-cultural. Através dessa investigação será possível entender as dinâmicas que desencadearam essa tentativa, bem como os efeitos que o trauma possa ter provocado na saúde mental da mulher prostituta.

Palavras-chave: Prostituição; Violência Feminicida; Saúde Mental.

Abstract:

It is known that femicidal violence occurs when a woman is the victim of an attempted femicide due to gender-based reasons, that is, simply for being a woman. In this sense, it is possible to state that sex workers often become vulnerable targets of femicidal violence, as they have historically been regarded as symbols of promiscuity and immorality. Such stigmas lead to the isolation and exclusion of these women from society; these situations of violence and prejudice can cause serious damage to the mental health of sex workers. Therefore, this qualitative research aims to understand how femicidal violence impacts the mental health of sex workers. The investigation will be conducted through a single case study, involving a sex worker located in a brothel in the city of Catalão-GO. The criterion for selection will be having survived an attempted femicide. Data analysis will be guided by feminist theories and the Historical-Cultural theory. Through this investigation, it will be possible to understand the dynamics that triggered the attempted femicide, as well as the effects the trauma may have had on the mental health of the sex worker.

Keywords: Prostitution; Femicidal Violence; Mental Health.

^a Formanda em psicologia pela Universidade Federal de Catalão, realiza pesquisas no tema de feminicídio mas também se interessa por temas como violência contra mulher, sexualidade feminina e adolescência. Realizou uma pesquisa durante o ciclo 2024-2025 intitulada “O papel da mídia na exposição de casos de feminicídio de prostitutas”, e iniciou outra pesquisa no ciclo 2025-2026 intitulada “Impactos da violência feminicida na saúde mental de prostitutas”. E-mail: emanuoliv.22@gmail.com.

^b Professora Associada no curso de Psicologia da UFCAT e professora permanente do Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Doutora (2012) e Mestra (2009) em Serviço Social pela Unesp/Franca. Especialista em Políticas Públicas e Justiça de Gênero (2021) pela CLACSO. Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia (2003). Realiza pesquisas com tema de feminicídio e violência contra mulheres. E-mail: tatimachiavelli@ufcat.edu.br.

Introdução

O presente estudo faz parte do projeto de pesquisa integrado “Femicídio: análise sócio-histórica das violências contra mulheres, relações sociofamiliares e políticas públicas de enfrentamento” aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos na Universidade Federal de Catalão (UFCAT), sob o parecer de número 5.741.179. Além disso, é uma continuação do plano de trabalho intitulado “O papel das mídias na exposição de casos de feminicídio de prostitutas” realizado no Programa de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação (PROIP) da UFCAT - Ciclo 2024-2025.

Objetivos:

Objetivo geral:

Investigar as vivências de violência feminicida no contexto da prostituição a fim de entender como elas impactam a saúde mental das prostitutas.

Objetivos específicos:

- Fortalecer a produção de conhecimento acerca da violência feminicida no contexto de feminicídio.
- Analisar o impacto da violência feminicida na saúde mental de prostitutas.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que, de acordo com Creswell (2014, p.49), “consiste em um conjunto de práticas materiais interpretativas que tornam o mundo visível. Essas práticas transformam o mundo. [...] Pesquisadores qualitativos estudam coisas dentro dos seus contextos naturais, tentando entender, ou interpretar, os fenômenos, em termos dos significados que as pessoas lhe atribuem”.

Essa investigação se dará por meio de um estudo de caso único. De acordo com Sátyro e

D’Albuquerque (2020, p. 6), essa modalidade de pesquisa “investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real”. Algumas de suas características são: foco profundo e detalhado, já que se concentra em um único caso; contextualização intensa; ênfase na interpretação e construção de significados, buscando compreender as experiências da envolvida no caso (Yin, 2015).

Haverá busca ativa com o intuito de localizar uma prostituta que já tenha passado por vivências de violência feminicida nos prostíbulos da cidade de Catalão-GO. Uma vez localizada a participante chave será realizada entrevista semidirigida. “Este tipo de entrevista possui um roteiro previamente elaborado, mas permite o surgimento de perguntas durante a interação entre os interlocutores” (Russo e Silva, 2019, p. 3). A entrevista será realizada de forma presencial, audiogravada e, posteriormente, transcrita. A entrevista buscará apreender informações sobre o perfil identitário, dados sociodemográficos, vivências de violência feminicida no contexto da prostituição e os impactos dessa violência na saúde mental.

A análise dos dados irá acontecer a partir da perspectiva do materialismo histórico-dialético, a qual “é uma modalidade especial de conhecimento do objeto que busca compreender a estrutura dinâmica de sua existência real efetiva, independente das representações do pesquisador” (Pimentel e Silva, 2019, p.34).

Leva em consideração a realidade concreta que determina a consciência, entendendo a constante transformação histórica da sociedade que gira em torno de uma realidade não estática, ou seja, essa análise procura entender a sociedade através de suas condições materiais e de suas transformações ao longo do tempo, as quais são frutos das lutas de classes.

Quanto às questões éticas, será solicitada à participante a anuência por meio da validação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

(TCLE), anteriormente à entrevista. Além disso, será adotado um pseudônimo para a sua identificação com o intuito de preservação e a garantia de confidencialidade e sigilo.

Considerações finais

Partindo dos objetivos apresentados anteriormente, espera-se que, por meio do estudo de caso ora apresentado, possamos entender os elementos que circundam a violência feminicida no contexto da prostituição, bem como a forma como acontece. Ademais, será possível investigar como o trauma de ter passado por uma tentativa de feminicídio impacta a saúde mental de mulheres prostitutas. Além disso, com essa investigação espera-se ser possível ampliar o conhecimento com relação ao feminicídio no contexto da prostituição.

Referências

- CRESWELL, John W. *Investigação qualitativa e projeto de pesquisa: escolhendo entre cinco abordagens*. Porto Alegre: Penso, 2014.
- GALLERT, A. Z.; LOUREIRO, D. G.; SILVA, M. D. R. B.; SOUZA, R. C. Subjetividade na pesquisa qualitativa: uma aproximação da produção teórica de González Rey. *Coleção Digital PUC-Rio*, Rio de Janeiro, 2011.
- MENEGHEL, Stela Nazareth; MARGARITES, Aline F.; CECCON, Roger Flores. Feminicídios de prostitutas no município de Porto Alegre, RS, Brasil. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação*, v. 26, e210591, 2022.
- MENEGHEL, Stela Nazareth; PORTELLA, Ana Paula. Feminicídios: conceitos, tipos e cenários. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 22, n. 9, p. 3077–3086, 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017229.11412017.
- MOURA, Gabriela Paes de. Prostituição e espaço urbano: a perspectiva “putafeminista” nos escritos de três prostitutas ativistas brasileiras. *Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais*, v. 23, e202127, 2021. DOI: 10.22296/2317-1529.2021v23e202127.
- PIMENTEL E SILVA, C. O método em Marx: a determinação ontológica da realidade social. *Serviço Social & Sociedade*, p. 34–51, 2019.
- RUSSO, R. D. F. S. M.; SILVA, L. F. Aplicação de entrevistas em pesquisa qualitativa. *Gestão e Projetos: GeP*, v. 10, n. 1, p. 1–6, 2019.
- SÁ, Sabrina Dias de Souza. *Feminicídio tentado e as circunstâncias alheias à vontade do agente para a não consumação do crime*. 2023.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos, Brasília, 2023.

SÁTYRO, Natália Gomes Dias; D’ALBUQUERQUE, Rômulo Weller. O que é um estudo de caso e quais as suas potencialidades. *Sociedade e Cultura*, v. 23, e59387, 2020.

SILVA, K. A. T.; CAPPELLE, M. C. A. Sentidos do trabalho apreendidos por meio de fatos marcantes na trajetória de mulheres prostitutas. *Revista de Administração Mackenzie*, v. 16, p. 19–42, 2015.

YIN, Robert K. *Estudo de caso: planejamento e métodos*. Porto Alegre: Bookman, 2015.